

Boatos

Bruna Machado da Rocha *

Poetisa. Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Mestrado em andamento em Geografia na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mulher negra, favelada e pesquisadora.

<https://orcid.org/0000-0001-8084-8623>

Recebido em: 06 jun. 2022. **Aprovado** em: 03 ago. 2022.

Como citar esta produção artística:

Bruna Machado da Rocha. Boatos. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. 4, p. 220-221, dez. 2022.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8045327>

Dizem que sou expressiva
Talvez seja expressiva em me expressar
Pois lá dentro guardo temores
Mesmo estando sempre a rir e a cantar

Dizem que sou confiante
Talvez seja confiante em confiar
Pois me entrego por muito pouco
Já que o muito nem todo mundo me dá

Dizem que sou forte
Mas forte eu sou mesmo
Não escolhi ser assim
A vida me deu esse direito

É, dizem muitas coisas

*

brunamr@id.uff.br

Pelo o que eu sou, pela minha imagem

Pela imagem da minha imagem

Mas nem sempre pela minha verdade.